

Extração de dados

Base: IEEE

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Cardozo, F. M., Rotger, V. I., Solarz, P. F., Salas, A., & Olivera, J. M. (2014, June). Desarrollo de un PACS usando código abierto bajo estándar DICOM. In <i>2014 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON)</i> (pp. 776-779). IEEE.</p> <pre>@inproceedings{cardozo2014desarrollo, title={Desarrollo de un PACS usando código abierto bajo estándar DICOM}, author={Cardozo, Francisco M and Rotger, Viviana I and Solarz, Pablo F and Salas, Alberto and Olivera, Juan M}, booktitle={2014 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON)}, pages={776--779}, year={2014}, organization={IEEE} }</pre>	
ID	001	
Título	Desarrollo de un PACS usando código abierto bajo estándar DICOM	
Autores	Francisco M. Cardozo, Viviana I. Rotger, Pablo F. Solarz, Alberto Salas, Juan M. Olivera	
Ano	2014	
Idioma	Espanhol	
Publicação	2014 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON)	
Base	IEEE	
Instituição	Instituto de Bioelectrónica, Fac. de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán Gabinete de Tecnologías Médicas, Dpto de Bioingeniería, Fac. de Cs Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán	
País	Argentina	
Resumo	Apresenta o desenvolvimento do DICOMizing PACS, que se trata de um sistema de comunicação e armazenamento de imagens médicas que utiliza o padrão DICOM. Foram integrados 2 visualizadores de imagens e um servidor, ambos de código-aberto, que se comunicam com o auxílio de uma aplicação de VPN	
Tecnologia	Padrão (DICOM)	SQ1
Descrição Tec.	Padrão que estabelece formato de imagens médicas.	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Ferramenta - Sistema DICOMizing PACS	SQ3
Funcionalidades	Transmissão e visualização de imagens médicas. Os visualizadores utilizados permitem armazenamento de informações em banco de dados local, edição de	SQ3

	elementos de medição, movimento de imagem, zoom, leitura de metadados e conversão de imagens nos formatos jpeg, bmp, etc. para o padrão DICOM	
Espec. Técnicas	Entrada: imagens médicas. Recursos de software/hardware: Integra 2 visualizadores de código-aberto (Mayam e Ginko-cadx) implementados em JAVA e um servidor de código-aberto (DCM4CHEE) implementado em JAVA Linguagem de implementação: não especificado Sistema Operacional: Linux, Windows, Apple OSX, Sun Solaris e IBM AIX Saída: não especificada	SQ3
Código aberto	Parcial (utiliza sistemas de código-aberto de apoio)	SQ4
Vantagens	“Al estar constantemente en contacto con comunidades de desarrollo de código abierto se fomentó el aprendizaje y el trabajo en equipo, esto fue fundamental en el desarrollo del proyecto ya que ayudo en el entendimiento de ciertos temas y facilito la implementación” (fomenta a aprendizagem e o trabalho em equipe, sendo fundamental no desenvolvimento do projeto pois ajuda na compreensão de certos temas e facilita a implementação)	SQ4
Repositório	Apenas especificado os repositórios dos sistemas de apoio: Mayam: repositório de código-fonte (http://sourceforge.net/projects/dcm4che/files/Mayam/) Ginko-cadx: site (http://ginkgo-cadx.com/es/descargas/) Dcm4che: repositório de código-fonte (http://sourceforge.net/projects/dcm4che/files/dcm4che2/)	SQ5
País de uso	Argentina (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Acadêmico e clínico (transmissão e visualização de imagens médicas)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Santos, D. F., Lima, M. A. M., Nascimento, J. L., Perkusich, A., & Almeida, H. O. (2018, April). Enabling the first step for IoT health systems using Antidote and IEEE 11073. In <i>2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW)</i> (pp. 308-313). IEEE. @inproceedings{santos2018enabling, title={Enabling the first step for IoT health systems using Antidote and IEEE 11073}, author={Santos, Danilo FS and Lima, Mateus Assis M and Nascimento, Jose L and Perkusich, Angelo and Almeida, Hyggo O}, booktitle={2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW)}, pages={308--313}, year={2018}, organization={IEEE} }	
ID	002	

Título	Enabling the First Step for IoT Health Systems using Antidote and IEEE 11073	
Autores	Danilo F. S. Santos, Mateus Assis M. Lima, Jose L. Nascimento, Angelo Perkusich and Hyggo O. Almeida	
Ano	2018	
Idioma	Inglês	
Publicação	2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW): IoT-Health 2018: IRACON Workshop on IoT Enabling Technologies in Healthcare	
Base	IEEE	
Instituição	Federal University of Campina Grande, Federal Institute of Paraiba e Signove Technology	
País	Brasil	
Resumo	Apresenta a Antidote, implementação de código-aberto do padrão IEEE 11073-20601, que auxilia na exportação de dados de saúde em diferentes tecnologias e plataformas a partir do que é estabelecido no padrão	
Tecnologia	Padrão IEEE 11073-20601	SQ1
Descrição Tec.	Conjunto de padrões que estabelece protocolos para dispositivos de saúde pessoais, como monitores de pressão e termômetros. Declara como esses dispositivos devem se comunicar, como cada entidade deve se comportar e apresenta um conjunto de especializações de dispositivos com as características de cada dispositivo médico, como oxímetros ou termômetros.	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Arquitetura e Biblioteca Antidote	SQ3
Funcionalidades	Codifica dados de saúde representados por diferentes formatos, como XML e JSON, adequados para múltiplas redes ou domínios, como a Internet Web e frameworks IoT	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: não especificada Recursos de software/hardware: qualquer tecnologia de transporte pode ser usada: Bluetooth, USB, TCP/IP, etc. Linguagem de implementação: ANSI C Sistema operacional: Linux e Android Saída: não especificada	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“immediately available for development, testing and open to scrutiny” (imediatamente disponível para desenvolvimento e teste de forma minuciosa)	SQ4
Repositório	Site: http://oss.signove.com	SQ5
País de uso	Brasil (país do desenvolvimento)	SQ6

Contexto	Clínico (transmissão de dados clínicos entre dispositivos de saúde pessoais e sistemas de saúde)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Goel, N. A., Alam, A. A., Eggert, E. M., & Acharya, S. (2017, July). Design and development of a customizable telemedicine platform for improving access to healthcare for underserved populations. In <i>2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)</i> (pp. 2658-2661). IEEE.</p> <p>@inproceedings{goel2017design, title={Design and development of a customizable telemedicine platform for improving access to healthcare for underserved populations}, author={Goel, Neha A and Alam, Amal A and Eggert, Emily MR and Acharya, Soumyadipta}, booktitle={2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)}, pages={2658--2661}, year={2017}, organization={IEEE} }</p>	
ID	004	
Título	Design and development of a customizable telemedicine platform for improving access to healthcare for underserved populations	
Autores	Neha A. Goel, Amal A. Alam, Emily M.R. Eggert and Soumyadipta Acharya	
Ano	2017	
Idioma	Inglês	
Publicação	International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'17)	
Base	IEEE	
Instituição	Division of Health Sciences Informatics, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD Center for Bioengineering Innovation and Design, Department of Biomedical Engineering, Johns Hopkins University, Baltimore, MD	
País	Estados Unidos	
Resumo	Descreve o design e a implementação de uma plataforma móvel modular de telemedicina chamada Intelhealth que permite que sistemas de saúde se conectem a médicos remotos com pacientes em clínicas Teletriagem, teleconsulta, telediagnóstico rurais usando uma plataforma baseada em Android personalizável e um sistema de registro de saúde eletrônico baseado em nuvem no backend (OpenMRS). Integra um sistema de registro eletrônico, uma base de	

	dados e um framework de interface do usuário)	
Tecnologia	Modelo: (“Spiral Innovation” model) Framework: Performance of Routine Information System Management (PRISM)	SQ1
Descrição Tec.	Spiral Innovation: Modelo que envolve imersão clínica na área do problema para avaliação de necessidades com base no problema. Incluiu pesquisa etnográfica e entrevistas na Índia. PRISM: framework para categorizar e relatar os fatores que influenciam no design do sistema, dividido em fatores comportamentais, técnicos e organizacionais.	SQ1
Fase	Engenharia de requisitos	SQ2
Artefatos	Aplicação móvel	SQ3
Funcionalidades	Permite a transferência de tarefas de coleta de informações clinicamente relevantes por um trabalhador de saúde local, a transmissão dessas informações a um médico remoto e uma conversa telefônica entre o médico e o paciente que, subsequentemente, permite a entrega de um plano terapêutico apropriado.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: não especificada Recursos de software/hardware: Sistema de registro eletrônico (OpenMRS), Base de dados (SQLite) e Framework de interface do usuário (FreeMind) Linguagem de implementação: Não especificada Sistema operacional: Android Saída: não especificada	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Desenvolvimento: Estados Unidos Teste e validação: Índia	SQ6
Contexto	Telemedicina, clínico (transmissão de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Sim	SQ8
Modalidade	Teletriagem, teleconsulta, telediagnóstico	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Clifford, G. D., Arteta, C., Zhu, T., Pimentel, M. A., Santos, M., Domingos, J., ... & Oster, J. (2014, October). A scalable mHealth system for noncommunicable disease management. In <i>IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC 2014)</i> (pp. 41-48). IEEE.</p> <p>@inproceedings{clifford2014scalable, title={A scalable mHealth system for noncommunicable disease management}, author={Clifford, Gari D and Arteta, Carlos and Zhu, Tingting and Pimentel, Marco AF and Santos, M and Domingos, J and Maraci, M and Behar, Joachim and Oster, Julien},</p>	

	booktitle={IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC 2014)}, pages={41--48}, year={2014}, organization={IEEE} }	
ID	005	
Título	A Scalable mHealth System for Noncommunicable Disease Management	
Autores	G D Clifford, C Arteta, T Zhu, MAF Pimentel, M Santos, J Domingos, M Maraci, J Behar and J Oster	
Ano	2014	
Idioma	Inglês	
Publicação	IEEE 2014 Global Humanitarian Technology Conference	
Base	IEEE	
Instituição	Depts. of Biomedical Informatics & Biomedical Engineering, Emory University & Georgia Institute of Technology Centre for Affordable Healthcare Technology, Kellogg College, University of Oxford	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta um sistema de saúde móvel que permite uma pessoa minimamente treinada realize a coleta, transmissão e armazenamento de dados clínicos/de saúde pelo smartphone.	
Tecnologia	Modelo OpenMRS	SQ1
Descrição Tec.	OpenMRS: modelo de código aberto para desenvolver software para apoiar a prestação de cuidados de saúde em países em desenvolvimento	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Aplicação móvel	SQ3
Funcionalidades	Permite a coleta de dados de saúde, transmissão de dados clínicos, armazenamento de dados na nuvem, possibilita acesso aos registros dos pacientes, permite diagnóstico colaborativo e geração de dados para pesquisa e desenvolvimento de sistemas automáticos de apoio à decisão e avaliação de risco.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: sensores de pressão sanguínea, eletrocardiograma e espirometria (teste do pulmão), servidores (OpenMRS e SanaMobile) Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Android Saída: dados representados em gráficos	SQ3
Código aberto	Parcial	SQ4

Vantagens	“allows the user to entirely reproduce both the hardware and data analysis” (permite que o usuário reproduza inteiramente tanto o hardware quanto a análise de dados)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (monitoramento e diagnóstico; coleta, transmissão e armazenamento de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Cunningham, M., Cunningham, P. M., van Greunen, D., Kanjo, C., Kweyu, E., & Tilahun, B. (2018, October). mHealth4Afrika Beta v1 Validation in Rural and Deep Rural Clinics in Ethiopia, Kenya, Malawi and South Africa. In <i>2018 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)</i> (pp. 1-9). IEEE.</p> <pre>@inproceedings{cunningham2018mhealth4afrika, title={mHealth4Afrika Beta v1 Validation in Rural and Deep Rural Clinics in Ethiopia, Kenya, Malawi and South Africa}, author={Cunningham, Miriam and Cunningham, Paul M and van Greunen, Darelle and Kanjo, Chipo and Kweyu, Emmanuel and Tilahun, Binyam}, booktitle={2018 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)}, pages={1--9}, year={2018}, organization={IEEE} }</pre>	
ID	006	
Título	mHealth4Afrika Beta v1 Validation in Rural and Deep Rural Clinics in Ethiopia, Kenya, Malawi and South Africa	
Autores	Cunningham, Miriam and Cunningham, Paul M and van Greunen, Darelle and Kanjo, Chipo and Kweyu, Emmanuel and Tilahun, Binyam	
Ano	2018	
Idioma	Inglês	
Publicação	2018 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)	
Base	IEEE	
Instituição	IIMC / mHealth4Afrika / IST-Africa Institute, Docklands Innovation Park, 128 East Wall Road, Dublin 3, Ireland.	

	School of ICT, Nelson Mandela University, P O Box 77000, Port Elizabeth, 6035, South Africa Chancellor College, University of Malawi, Zomba, Malawi @iLabAfrica, Strathmore University, Nairobi, Kenya 5 Institute of Public Health, University of Gondar, Ethiopia	
País	Ethiopia, Irlanda, Malawi and South Africa	
Resumo	Apresenta as decisões de design e implementação de uma versão beta de uma aplicação que integra registro eletrônico de saúde, registro eletrônico médico com sensores e visualizadores de dados.	
Tecnologia	Padrão HL7	SQ1
Descrição Tec.	Padrão de interoperabilidade que auxilia na comunicação segura dos dados do registro eletrônico	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação Web mHealth4Afrika	SQ3
Funcionalidades	Captura de informações dos sensores, armazenamento sistemático de pontos de dados importantes no prontuário eletrônico do paciente e acompanhamento aprimorado; Inclui a lista de pacientes, lista de consultas clínicas, capacidade de configurar profissionais de saúde como usuários do sistema, coleta e recuperação de dados relacionados ao histórico médico, histórico obstétrico, consultas de cuidados pré-natais e relatórios do paciente	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Dados médicos/clínicos dos pacientes (não especifica formato) Recursos de software/hardware: sensores de saturação de oxigênio, glicose, pressão sanguínea, temperatura, peso e hemoglobina integrados com uma aplicação móvel para Android e uma API para autenticar o usuário (Oauth2 API) Linguagem de implementação: não especificado Sistema operacional: não especificado Saída: relatórios (não especifica conteúdo e formatos)	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Ethiopia, Kenya, Malawi e South Africa	SQ6
Contexto	Clínico (triagem e diagnóstico; captura, armazenamento e consulta de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1